

DOI: 10.5281/zenodo.17970491

EFEITOS DA MODULAÇÃO DE CHECKPOINT IMUNOLÓGICO PD-1/PD-L1 EM PACIENTES COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO AVANÇADO

Katherine Souza Guimarães¹; Damaris Zimolong Araújo¹; Letícia Magalhães de Oliveira¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Daniel Côrtes Beretta²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero (CCU) é caracterizado pelo crescimento descontrolado das células do colo uterino e está fortemente associado à infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV). Essa infecção leva à expressão de proteínas virais que induzem a manifestação de PD-L1 nas células tumorais, permitindo que o tumor escape da vigilância imunológica. Nesse contexto, a modulação dos checkpoints imunológicos, especialmente a via PD-1/PD-L1, surge como estratégia essencial para restaurar a resposta imune antitumoral e favorecer o tratamento de CCU avançado. O pembrolizumabe, anticorpo monoclonal anti-PD-1, representa um avanço promissor nesse tratamento. **OBJETIVOS:** Discutir, com base nos estudos selecionados, a eficácia do pembrolizumabe na inibição da via PD-1/PD-L1 em pacientes com CCU metastático ou recorrente. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura utilizando a base PubMed, com os descritores: “Câncer cervical”, “Pembrolizumabe” e “PD-1”. Foram incluídos artigos completos, gratuitos, publicados em inglês entre 2015 e 2025, que abordassem os objetivos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A busca inicial recuperou 233 artigos, dos quais 4 foram selecionados. Os estudos mostram que a infecção pelo HPV impulsiona a expressão da PD-L1 nas células tumorais, que se liga ao receptor PD-1, em células T, promovendo o escape imunológico. O pembrolizumabe, impede essa interação, permitindo que as células T estabeleçam sua função antitumoral. Ensaio clínico revelam que pacientes com expressão positiva de PD-L1 apresentam estabilidade da doença o que justifica a aprovação do fármaco pelo FDA. Além disso, a combinação do pembrolizumabe com quimioterapia e bevacizumabe, aumentam a resposta antitumoral, mas devem respeitar os protocolos, que podem variar conforme o paciente, o estágio da doença e a situação clínica. Apesar dos resultados positivos, essas combinações podem aumentar também eventos adversos e exigem monitoramento rigoroso, sendo necessário equilibrar eficácia e segurança de acordo com as variáveis. A aplicação individualizada é essencial para otimizar a resposta terapêutica. **CONCLUSÃO:** A modulação da via PD-1/PD-L1 representa um avanço inovador no tratamento de CCU avançado, especialmente em pacientes PD-L1 positivos. O pembrolizumabe mostra eficácia na terapia da doença, mas são necessários estudos sobre associações e interações para ampliar o potencial da imunoterapia, refinar protocolos individualizados e minimizar efeitos adversos.

Descritores: Neoplasia; Imunoterapia; Anticorpo monoclonal